

ADABIYOT –SO’Z SAN’ATI

MURODOVA SEVINCH ABDIMO’MIN QIZI

TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI

FILOLOGIYA VA TILLARNI O’QITISH

O’ZBEK TILI TA’LIM YO’NALISHI TALABASI

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada adabiyot va uning hayotdagi o’rni haqidagi mulohazalar berilgan. Adabiyotning ijtimoiyligi masalasidagi bahslar va uni yuzaga keltirgan sharoit haqida so’z yuritiladi. Adabiyot olamni o’rganishdan ko’ra odamni ko’proq bilishga xizmat qiladigan san’atdir.

Kalit so’zlar: adabiyot, badiiy asarlar, ma’naviy kamolot, so’z san’ati

Adabiyotni hayotimizning mazmuni sifatida kiritishimiz va uni hech ham yo’qotmasligimiz, har doim o’sha asosida ish yuritishimiz, adabiyot bilan hamnafas bo’lishimiz kerak. Adabiyot - hayot mazmuni, adabiyot umrning ma’nosidir deya olamiz. Adabiyot desak, ba’zi odamlar bu bir kitob yoki shoir asari, yo bo’lmasa she’ri deb tushunadi. Bilmaydiki, bu adabiyot – “odob “ va “tarbiya” ekanligini, adabiyot orqali, nafaqat, odob – axloq, balki ta’lim ham olishadi. Adabiy, badiiy asarlar faqat badiiy didingizni o’stiribgina qolmay, bilimlaringizning ham boyishiga xizmat qiladi. Badiiy asarlar insonning ma’naviy kamol topishida beqiyos ahamiyatga ega. Adabi- yotga bir qiziqib qolgan insonni undan ajratib olish qiyin. Haqiqiy adabiyot vaqtda ham, nutqda ham chegara bilmaydi. Ya’ni qachon va qaysi tilda yaratilmasin, ezgulikni, go’zallikni, toza va musaffo muhabbatni ham taranum etadi va bu asar avlodlar va xalqlar hayotida butun umr yashaydi.

Har bir odam yoshi, kasb-koridan qat’i nazar, olamni bilishni istaydi va undagi bu intilish so’ngi nafasigacha davom etadi. Adabiyot va san’at esa kishilarning olamni idrok etishi, hayot hodisalarini anglashga yaqindan ko’maklashadi. Bu jihatdan hech bir fan san’at va adabiyot bilan raqobat qila olmaydi. Barcha fanlar birlashganida ham odamlarga hayot murakkabliklari, inson dunyosi jumboqlari to’g’risida

adabiyotchilik tasavvur berolmaydi . Odamlar orasida o'zaro hurmat, mehr-oqibat bo'lishi uchun esa har bir kishida vijdon bo'lishi , har bir odam boshqalar oldida mas'ul ekanini butun vujudi bilan his etishi kerak. Adabiyot va san'at kishilarda mana shunday hissiyotni shakllantiradi. Mehr-oqibat bo'lishi, bir-biriga hurmat bilan qarash , ko'pchilik manfaatini o'z manfaatidan ustun qo'yish kabi qadriyatlar esa hamisha zarur. Chunki ular jamiyat hayotini belgilaydi.

Har qanday jamiyatning ma'naviy-axloqiy muhiti kishilarning onglilik darajasi, turmush tarzi bilan chambarchas bog'liq bo'ladi . Adabiyot kishilar ongi , dunyoqarashiga ta'sir ko'rsatadi. Mana shunday ta'sir quvvatiga ega ekanligi adabiyotning ijtimoiy ahamiyatga molikligidan dalolat beradi. Chunki barcha she'r, doston, hikoya, qissa, drama, film, qo'shiqlarda hamisha xudbinlik, ko'zbo'yamachilik, aldanchilik kabi illatlar qoralanib , vijdonli, diyonatli kishilar ulug'lanadi. Shu boisdan asarlar barcha zamonlarda qadrlanadi. Negaki, insonparvarlik, vatanparvarlik, halollik, kishilar o'rtasida mehr-oqibat ulug'langan asarlarda xalqning dardi, orzu-istaklari ifodalanadi. Ezgulik ulug'langan asarlarda umuminsoniy qadriyatlar har bir kishi uchun naqadar zarurligi ta'sirchan ko'rsatib beriladi. Odamlar bir-birini ko'rish, nafaqat, bir-birini eshitish orqali onglarini rivojlantiradi. Adabiyot insonlarning shodligini, quvonchini, sevinchini, dard va hasratlarini ham ifodalaydi. Insonning komillikka erishishi uchun ham adabiyotning ahamiyati katta hisoblanadi. Adabiyot insonlar qalbiga nur olib kira oladi .

Biz bilamizki, adabiyot sho'rolar davrida ozgincha orqaga tashlagan bo'lsa - da, o'zbek xalqi buni yengib o'ta oldi . Adabiyotni quvonch , qayg'u , sevgi , nafrat holatlarida ham yuzaga keladi, deymiz. Adabiyotni biz sevganimizning boisi bu adabiyot real hayotimiz bilan bog'liqdir. Insonlar ma'lum bir asarni o'qib bo'lishganidan so'ng yuqoridagi kabi tushunchalar asosida talqin etib, o'z xulosalarini ifoda etadilar. Misol uchun, O'tkir Hoshimovning ta'rificha: ``Rost bilan yolg'onning orasi- to'rt enlik`` , - deydi. Buni qaysi asardan keltirayotganligimiz va bu nima sababdan keltirilishi ham ifodalasak: bu parcha

O'tkir Hoshimovning "Ikki eshik orasi" asaridan keltirilyapti, albatta. Bu asar hayotiy voqea asosida yoki odamlar og'zidan yozib olingan deyiladi . Shunday ekan bilamizki, hayotiy , hayot bilan bog'laymiz. Insonlar orasida ham bo'ladi yolg'onchisi va rostgo'yi, albatta. Bu yerda misol tariqasida asardan keltirilgan parchani ko'rib o'tsak :

-Oyi , meni tanidingiz-a?

-Tanidim , o'g'lim . O'lganmiding ? Men bo'lsam ...

-Yig'lamang , oyi , men tirikman . Bugun o'zingiz ko'rdingizku !

-Dadang yo'lingga ko'z tika-tika olamdan o'tdi .

-Siz yashashingiz kerak , oyi . Men uchun...

Biz bilamizki , shunday asarlar ham bor , ular insonlarning ich - ichiga , qalb -qalbiga singa oladi . Ularda hayotning achchiq haqiqatlari kuylanadi . Ana shunday hayotiy haqiqatlarga boy asarlar inson qalbini larzaga soladi . Masalan , To'ra Sulaymonning " Tavallo " she'rida onaning kuyunchakligi o'z ifodasini topadi :

Nelardandir ko'ngil bo'lib g'ash ,

Xam egilib bu egilmas bosh ,

Ko'zlarida qalqib tursa yosh ,

Bu holimga berolmay bardosh ,

Bir mushtipar onam yig'laydir ,

Qolganlari yolg'on yig'laydir.

Nega birgina ona yig'isi samimiy bo'ladi-yu, qolganlari yolg'on yig'laydi? Chunki ona uchun eng muqaddas narsa bu uning farzandi. U farzand yaxshi bo'ladimi yoki yomon, buning ona uchun zarracha ahamiyati yo'q. Nima qilganda ham, nima bo'lganda ham u uning farzandi, yuragining bir parchasi . To'g'ri , besh qo'l barobar emas, tanganing ikki tomoni bo'lganidek , har yaxshining bir yomoni bo'ladi , albatta . Shunday farzandlar borki, onasi ko'chada yoki o'z uyida xor-u zor, shunday farzandlar borki, o'z tug'gan onasining bir bora bo'lsa ham "bolam" deyishiga zor. Har qanday vaziyatda bo'lmaylik, boshimizga neki kulfat tushishidan

qat'i nazar onalarimiz har doim biz bilan. Bizni har doim qo'llaydigan, bizni duolari ila har balodan asraydigan shu mushfiq onalarimiz bo'ladi , ularning farzandlari uchun erta-yu kech Xudodan iltijo qilib so'ragan duolari bo'ladi .

Adabiyotni hayot bilan bog'lar ekanmiz, albatta, uning tarixi haqida ozroq so'z yuritsak . Insonlar qadimdan har qanday afsona , rivoyat , ertak va naqlarga ishonib kelishgan. Shunday ekan, insonlar ular orqali ham hayotga tayyor bo'lib boradi.

Faraz qilsak, bir mayda bolaga kitob berib uni o'qi desak , o'qish emas uni yirtish , muqovalarini yaroqsiz ahvolga solish bilan shug'ullanadi. Lekin o'sha kitobni keyinroq bersangiz , u asta - sekin uni varaqlay boshlaydi , o'qishni bilmasada, qandaydir ovozlar yordamida varaqlaydi. Va asta - sekin u o'sha kitobni yaxshi ko'rib qoladi, uning rasmlariga taqlid qila boshlaydi , u o'sha harakatlar bilan ulg'aya boshlaydi. U adabiyotni sevuvchi inson bo'la oladi. Agar biz faqatgina bolalarga ertak o'qib bersak va ertak bolalarniki desak, katta xato qilamiz. Nima uchun deyishimiz mumkin , buning sababi : "Ertaklar - yaxshilikka yetaklar " , - deb bejiz ishlatilmagan . Ertaklar zamirida haqiqat va hayot uyg'unligi yotadi . Ertak o'qir ekanmiz , uning nima mazmunda ekanligi , unda hayotning qaysi haqiqati aks etgani bizni qiziqtiradi . Chunki u hayotdan olingan , insonlarning turmush tarzidan kelib chiqib yaratilgan. Ertak inson hayoti uchun juda zarur. Chunki ertak bolalar uchun ham, kattalar uchun ham zarur .

Asarlarimizning ko'plari ertak, afson , rivoyat , hikmatli so'zlar hamda maqollar bilan boyitiladi. Asarlarimizning mazmun va ma'no ko'lamining boyligini shulardan bilsak ham bo'ladi. Bu kabi tushunchalarning asarlarda qo'llanishi asar ko'lamini yanada boyitadi, insonga estetik did va ma'naviy tarbiya beradi. Maqollar bizga ustozni, ota-onani, Vatanni e'zozlash va bizdan yoshi kattalarni ham hurmat va izzat qilishimiz kerakligini o'rgatadi . Misol uchun : - Ustoz otangdek ulug' . - Ota rozi - Hudo rozi .

Adabiyotsiz , ma'naviyatsiz , bilimsiz , san'atsiz hayotni tasavvur eta olmaymiz va eta olmaganmiz ham . Adabiyot bu - umrboqiy o'lmas kuch , - desak

yanglishmaymiz . Adabiyot , adabiy hayot hech qachon o'lmaydi , o'lishiga ham
yo'l qo'ymaymiz .

Adabiyotlar:

1. Abdulla Ulug'ov. - Adabiyotshunoslik nazariyasi . –Toshkent : G'afur G'ulom
nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi , 2017 (3-,4-,5- betlar) .
2. Abdulla Ulug'ov . – Adabiyotshunoslik nazariyasi . – Toshkent : G'afur G'ulom
nomidagi nashriyot – matbaa ijodiy uyi , 2017 (3- , 4- , 5- betlar) .
3. O'tkir Hoshimov . - Ikki eshik orasi .- Toshkent : Ilm –ziyo-zakovat , 2019 (444-
bet).
4. Dilmurod Quronov . -Adabiyot nazariyasi asoslari . –Toshkent : Navoiy davlat
universiteti , 2018 (61-bet).